

Aydın Əli-zadənin *XX əsrin ortalarında Azərbaycanın kommunal təsərrüfatı: Tarixi-sosioloji tədqiqat* monoqrafiyasına verilmiş (Ruscadan tərcümə)

RƏY

Rəy üçün təqdim olunan monoqrafiya əsasən keçən əsrin 50–60-cı illərini əhatə edir, lakin Azərbaycan SSR-in kommunal təsərrüfatı sistemində idarəetmənin təşkili və iqtisadi fəaliyyətin əsaslarından tutmuş elm və təhsilə qədər kifayət qədər geniş fəaliyyət sahələrini əhatə edir. O dövrün kommunal təsərrüfatının strukturu və kommunal xidmətlər sahəsində müəssisələrin fəaliyyət növləri çox ətraflı təsvir edilmişdir. Monoqrafiyanın su təchizatı, enerji təchizatı və istilik/qaz təchizatı kimi kommunal təsərrüfatın əsas fəaliyyət növlərinə həsr olunan bölməsi xüsusi diqqətə layiqdir. Əsərdə həmin dövrdə kommunal təsərrüfat sistemində iqtisadi fəaliyyətin çatışmazlıqları da nəzərdən keçirilir. Rəyə təqdim olunan monoqrafiya XX əsrin ortalarında Azərbaycan SSR-ində kommunal təsərrüfatın inkişafının hərtərəfli tarixi təhlilini təqdim edir və bu dövrü araşdıran geniş tədqiqatçılar dairəsi üçün maraqlı ola bilər.

Monoqrafiyada istifadə olunan materialların yüksək keyfiyyətinə, maraqlı tarixi icmalə və respublikada kommunal təsərrüfatın formalaşması və inkişafı problemlərinin araşdırılmasına baxmayaraq, müəllifin gələcək məhsuldar işləri üçün tövsiyələr vermək və bəzi çatışmazlıqları qeyd etmək lazımdır:

1. Moldova və Azərbaycan müəssisələrinin göstəricilərinin müqayisəsi (səh. 57–59) respublikaların müxtəlif sənaye inkişaf səviyyələri səbəbindən çətin ki, reprezentativ sayılsın.
2. “Planların yerinə yetirilməsi” bölməsində illərin ilk yarımilliklərində planların aşağı səviyyədə yerinə yetirilməsinin səbəbləri tam şəkildə araşdırılmamışdır (səh. 71–80).
3. Monoqrafiyanın 194-cü səhifəsində respublikada xəstələnmə səviyyəsinin azalması qeyd olunsa da, kommunal təsərrüfat rəhbərlərinin sanitariya sahədəki fəaliyyəti mövzusu tam şəkildə işıqlandırılmamışdır. Müəllifə gələcək işlərində tədqiq olunan dövrdə Azərbaycan əhalisi arasında səhiyyə-gigiyena vəziyyətinin yaxşılaşması ilə xəstələnmə səviyyəsinin azalması arasındakı əlaqəni araşdırmağa çalışmaq tövsiyə olunur.

Milli Tədqiqat Universiteti Ali İqtisadiyyat Məktəbinin İnfrastruktur Sənayesinin İqtisadiyyatı və Tənzimlənməsi İnstitutunun direktoru, iqtisad elmləri namizədi

İ.A. Dolmatov

Ünvan: 101000, Moskva, Myasnitskaya küç., 13, bina 4

Tel.: +7 (495) 772-95-90 (daxili 23596, 23597)

E-poçt: ur@hse.ru

Veb-sayt: <https://ur.hse.ru/>

İ.A. Dolmatovun imzasını təsdiqləyirəm

19.03.2023